

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЁМКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Повалюхина Марина Александровна¹, Ли София Александровна², Попова Ольга
Анатолевна³, Милько Александр Юрьевич⁴, Бабич Михаил Анатольевич⁵

¹Кандидат экономических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: kirienko_mar.91@mail.ru

²Кандидат экономических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: sofiya.samodurova@mail.ru

³Кандидат экономических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: oaropova1979@gmail.com

⁴Ассистент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: alexsandr_milko@mail.ru

⁵Преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

Аннотация

В статье рассматривается комплексная оценка земельных участков под строительство, где требуется проведение ряда инженерных экспертиз. Этот процесс охватывает разнообразные типы исследований, включая геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические работы, а также изучение состояния имеющихся строений. Основная задача этих мероприятий – собрать наиболее исчерпывающую информацию об участке и расположенных на нем объектах. Проектирование в строительстве предполагает разработку полного набора проектных документов, включающих визуальные материалы и вычисления для создаваемых зданий, сооружений и инженерных сетей. Все проектные решения базируются на данных, полученных в ходе инженерных исследований. Другими словами, исследования предоставляют проектировщикам всестороннюю информацию о состоянии территории. Геодезические работы играют ключевую роль на всех этапах строительного процесса, начиная с этапа исследований и заканчивая периодом после завершения строительства.

Ключевые слова: земля, территория, съемка, измерение, строительство.

I. ВВЕДЕНИЕ

Геодезия в ее современном виде берет начало в XVII столетии, когда два важных научно-технических достижения дали толчок к ее развитию. Ключевыми стали изобретение оптической трубы, расширившей возможности наблюдения за удаленными объектами, и разработка триангуляции в математике и геометрии. Метод триангуляции стал основой для установления геодезических опорных точек при проведении съемок. Появление теодолита, объединившего зрительную трубу с угломерными устройствами для вертикальных и горизонтальных плоскостей, стало настоящим прорывом. Градуированная шкала в поле зрения теодолита значительно повысила точность измерений углов при триангуляции.

В XVII веке изобретение барометра ознаменовало его применение в геодезических измерениях для определения высотных характеристик рельефа. Параллельно шло активное развитие новых графических техник, используемых в геодезической съемке и при создании топографических карт. Открытие закона всемирного тяготения стало важным фактором в прогрессе геодезии как науки. Исследование колебательных движений маятника, выявившее соотношение между периодом колебаний, длиной нити и ускорением свободного падения, продемонстрировало влияние географической широты на эти величины. Неоднократные измерения и анализ информации с применением статистических подходов подтвердили концепцию формы Земли в виде геоида – тела, близкого к эллипсоиду, но с уплощением на полюсах. Принимая во внимание эту особенность, удалось повысить точность карт за счет корректировки искривления земной поверхности в зависимости от географического положения.

В отличие от прежних лет, когда преобладала тенденция к унификации и созданию узнаваемого пространства, современные строительные проекты все чаще стремятся к уникальности и выразительной индивидуальности, независимо от местоположения.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для комплексной оценки строительных территорий требуется проведение ряда инженерных экспертиз. Этот процесс охватывает разнообразные типы исследований, включая геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические работы, а также изучение состояния имеющихся строений. Основная задача этих мероприятий – собрать наиболее исчерпывающую информацию об участке и расположенных на нем объектах. Проектирование в строительстве предполагает разработку полного набора проектных документов, включающих визуальные материалы и вычисления для создаваемых зданий, сооружений и инженерных сетей. Все проектные решения базируются на данных, полученных в ходе инженерных исследований. Другими словами, исследования предоставляют проектировщикам всестороннюю информацию о состоянии территории. Реализация проектных замыслов в реальность осуществляется в ходе строительно-монтажных операций. Это совокупность действий, направленных на воплощение проекта. Геодезические работы играют ключевую роль на всех этапах строительного процесса, начиная с этапа исследований и заканчивая периодом после завершения строительства.

На этапе исследований геодезисты занимаются созданием инженерно-топографического плана и формированием геодезической разбивочной сети. На стадии проектирования геодезисты проводят детализацию и углубленное изучение аспектов, имеющих значение для проектировщиков, а в процессе строительства обеспечивают всестороннее геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ.

В рамках инженерных исследований эксперты-геодезисты посещают объект для организации съемочной сети, выполнения топографической съемки и обследования существующих инженерных коммуникаций. Результатом этих работ является инженерно-топографический план – цифровая модель местности, отражающая существующие здания, постройки и инженерные сети.

После завершения геодезических исследований осуществляется обработка полученной информации и составляется финальный отчет. На этом этапе происходит анализ геопространственных данных, их проверка и исправление выявленных неточностей. Далее готовится технический документ, содержащий описание собранных сведений, информацию об используемых методах и оборудовании, а также характеристику границ и параметров земельного участка. Техническое заключение играет важнейшую роль в кадастровой документации и является основанием для юридического оформления прав на земельную собственность.

В заключение этапа обработки информации и подготовки документации формируется пакет необходимых документов для предоставления в Росреестр и регистрации прав собственности на земельный участок.

В возведении зданий и различных конструкций геодезисты выполняют незаменимую функцию, связывая планы архитекторов и инженеров с их практической реализацией строителями. Современные масштабные проекты в сфере строительства предъявляют повышенные требования к скрупулезности измерений, что делает использование привычных инструментов, вроде нивелира и мерной ленты, недостаточным.

Основной задачей геодезиста на стройплощадке является аккуратный перенос проектных данных на местность и отслеживание процесса строительства. Помимо определения контуров будущего объекта, специалист нередко участвует в обеспечении вертикальности и горизонтальности элементов, например, крупных железобетонных опор или стальных балок, для которых необходима высокоточная измерительная аппаратура.

Итогом строительных работ становится готовое здание или сооружение, а подтверждением его соответствия проектным параметрам служит исполнительная документация.

На этом этапе важен квалифицированный специалист, умеющий производить необходимые замеры и анализировать текущее состояние объекта.

Следует подчеркнуть, что в условиях плотной городской застройки, наличия линий метрополитена и других подземных коммуникаций, часто возникает потребность в систематическом наблюдении за существующими зданиями. Целью такого мониторинга является оценка воздействия нового строительства на окружающую инфраструктуру и, наоборот, влияния внешней среды на здание, чтобы вовремя предотвратить снижение его эксплуатационных характеристик или, в критическом случае, его разрушение.

Геодезическое обеспечение инженерных работ – обязательный элемент при разведке и разработке месторождений, планировании землепользования и лесоустройства, а также при проведении мелиоративных работ.

В аграрном секторе топографо-геодезические изыскания играют первостепенную роль. Топографические карты, планы участков и цифровые модели рельефа земли крайне важны для установления границ наделов, корректировки землепользования, структурирования агропромышленных территорий, анализа почвенного покрова и флоры, проектирования и возведения сельскохозяйственных сооружений, а также для решения разнообразных других вопросов.

Геодезия формирует базис для ведения государственного реестра недвижимости. Кадастровые данные необходимы для продуктивного использования и защиты земельных ресурсов, урегулирования земельных отношений, планирования агропромышленного производства, расчета земельного налога, оценки рентабельности и осуществления прочих мероприятий, связанных с управлением земельными активами.

Геодезическая информация обладает решающим значением для обороноспособности страны. Возведение защитных сооружений и военных путей сообщения, точное прицеливание артиллерийских орудий, использование ракетного вооружения, планирование и проведение военных операций – все это немыслимо без геодезических сведений, карт и планов местности. В нынешних военных реалиях, в дополнение к имеющимся картам и планам, жизненно необходимы оперативные геодезические замеры, поэтому в составе вооруженных сил имеются специализированные геодезические подразделения.

Крайне важна высокая степень аккуратности в геодезических изысканиях для успешного выполнения проектов в области землеустройства и строительной индустрии. Даже минимальные погрешности в процессе установления границ земельных наделов или высотных параметров могут повлечь за собой серьезные осложнения и вызвать конфликты с собственниками соседствующих территорий или расположенных рядом строений. Неверное установление границ участка может спровоцировать споры в суде, а ошибки в определении высотных отметок рельефа способны повлечь за собой некорректное размещение зданий и сооружений, а также несоблюдение строительных норм.

Поэтому, геодезические исследования требуют повышенного внимания, с применением передовых инструментов и методик. Лишь это обеспечит достоверность собираемой информации и предотвратит трудности при последующей эксплуатации земельных участков или возведении сооружений.

На территориях, отведенных под строительство, обязательно проводятся геодезические исследования. В ходе этих работ выявляются уклоны и высотные различия, что необходимо учитывать при планировании прокладки инженерных сетей, таких как трубопроводы и кабельные трассы. Итогом геодезических работ являются рекомендации по наиболее подходящему расположению будущего объекта на участке. Важным этапом является согласование координат обнаруженных подземных и наземных коммуникаций с соответствующими организациями, предоставляющими коммунальные услуги.

Также проводятся инженерно-геологические исследования, в ходе которых осуществляется детальное изучение грунта как непосредственно на участке, так и в лабораторных условиях. На основе этих изысканий составляется документальный отчет, включающий данные о возможности грунта выдерживать нагрузки на конкретной территории. Чтобы установить границы и вычислить размер земельного надела, необходимо с высокой точностью разметить межевые указатели по всему периметру. Из-за значительного веса (к примеру, кирпича) как стройматериала, может понадобиться более прочное основание.

Проект будущего строения сравнивается с информацией, полученной в результате изысканий. Это необходимо для оценки соответствия проектных решений нормам безопасности и долговечности. При обнаружении расхождений в проект вводятся изменения, а также формируются советы по созданию фундамента и выбору наилучшего места для постройки.

Для проведения геодезических работ на участке, как правило, необходима команда квалифицированных специалистов, в которую входят инженер-картограф, топограф и геодезист.

Продолжительность топографических работ определяется размером территории, временем года, текущими метеорологическими условиями и другими факторами.

В сфере земельных отношений и строительства ключевую роль играет аккуратность геодезических работ. Минимальные неточности в установлении границ территорий или высотных отметок могут стать источником значительных трудностей и разногласий с владельцами смежных наделов или возводимых сооружений. К примеру, погрешности в определении границ чреваты спорами и судебными тяжбами, а неверное определение высоты участка способно привести к некорректному расположению будущего строения, не отвечающего строительным стандартам и требованиям.

Таким образом, геодезические изыскания следует проводить с повышенным вниманием, применяя передовые технологии и оборудование высокой точности. Это единственный способ обеспечить достоверность итоговых сведений и избежать осложнений при дальнейшем использовании земли или возведении объектов.

Геодезическая основа ГКН

- Геодезическая сеть – это совокупность закрепленных и обозначенных на местности пунктов, плановое положение и высоты которых определены в единой системе координат и высот путем геодезических измерений.
- Государственная геодезическая сеть (ГГС) - геодезическая сеть, обеспечивающая распространение координат и высот на территории государства и являющаяся исходной для построения других геодезических сетей.
- Геодезические сети специального назначения (ГССН) – для крупномасштабных (1:2000 и крупнее) съемок, а также для других работ, требующих соответствующей точности.

В Российской Федерации гражданское законодательство регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные права, возникающие при осуществлении геодезических и картографических работ. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, участником которых является Российская Федерация в области геодезии и картографии, составляют неотъемлемую часть российской правовой системы. Действие международных договоров Российской Федерации распространяется непосредственно на правовые отношения в сфере геодезической и картографической деятельности, за исключением случаев, когда для их реализации требуется издание соответствующего внутреннего нормативно-правового акта.

Современная картография все активнее внедряет цифровые инструменты. Создание карт и планов все чаще происходит в электронном формате, а компьютерная обработка фотографий становится более распространенной. Этому прогрессу способствует развитие компьютерной техники и совершенствование программного обеспечения. Внедрение современных технологий позволяет существенно снизить издержки и ускорить процесс создания карт. Цифровые ортофотопланы служат базовой основой для разработки цифровых карт и автоматизированных геоинформационных систем кадастра.

Геодезические и картографические основы разрабатываются и обновляются в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 26 декабря 1995 года "О геодезии и картографии". Информация о геодезической и картографической основе кадастра, полученная в результате создания новых или обновления существующих основ, включая создание или восстановление пунктов опорных межевых сетей, вносится в государственный кадастр недвижимости на основании соответствующих документов, подготовленных по результатам этих работ.

Завершением геодезических изысканий считаются подготовленные отчетные материалы. Для придания юридической силы, данные документы подлежат утверждению и внесению в реестр местного органа архитектуры, в зоне действия которого осуществлялись измерения.

Для успешного прохождения процедур согласования и регистрации, организация, выполняющая геодезические работы, должна иметь действующую лицензию на данный вид деятельности.

Взаимоотношения между заказчиком и исполнителем регулируются официально оформленным договором на оказание специализированных услуг.

Типовая схема проведения геодезических работ включает следующие этапы: Подписание договора между заинтересованными сторонами. Выезд геодезической бригады на объект для проведения полевых измерений. Выполнение топографической съемки с применением специализированной техники. Составление топографического плана исследуемой территории. Формирование итогового заключения по результатам выполненных исследований. Оплата оказанных услуг и предоставление результатов заказчику. Проведение необходимых согласований подготовленной геодезической документации.

Важно понимать, что представленная последовательность действий является общей, и реальный порядок выполнения работ может варьироваться в зависимости от конкретных условий, целей и задач, поставленных заказчиком.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Геодезические исследования на земельном участке представляют собой важный и ответственный этап. Без их проведения владелец земли лишен законного права совершать какие-либо юридические действия со своим участком. Геодезические измерения должны быть выполнены с высокой степенью точности, так как от этого напрямую зависит качество строительства любых сооружений. Даже небольшие неточности в расчетах могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для строительного объекта.

Геодезические измерения активно используются в самых разнообразных областях. Они имеют первостепенное значение при возведении сооружений и объектов инфраструктуры, прокладке инженерных сетей, территориальном планировании и развитии городских и сельских поселений, а также в аграрном секторе и природоохранной деятельности. Помимо этого, геодезия незаменима в горнорудной отрасли, при разрешении юридических споров, ведении кадастра объектов недвижимости и оформлении прав собственности, и во многих других случаях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Амратов У.Д. Аналитический способ определения площадей землепользований. Геодезия и картография. 1981. Номер 9. С. 16-19.
- Батраков Ю.Г., Гордеев А.В., Каширкин Ю.Ю. и др. О точности определения площадей землепользований. Геодезия и картография. 1985. Номер 9. С. 23-26.
- Воробьев Ю.В. О методе оценки точности топоъемки. Геодезия и фотограмметрия в горном деле. Екатеринбург: Уральский горный ин-т, 1991. С. 51-57.
- Жалковский Е.А. Цифровое картографирование Российской Федерации. Геодезия и аэрофотосъемка. 1995. Номер 1. С. 3-25.
- Кочетов Ф.Г., Спиридонов А.И. Современные тенденции в развитии нивелиров. Оптико-механическая промышленность. 1986. Номер 9. С. 52-55.
- Ларченко Е.Г. О надежности вычисления площадей земельных участков. Геодезия и картография. 1988. Номер 6. С. 20-21.
- Лысков Г.А. О точности вычисления площадей кварталов по координатам граничных точек. Геодезия и фотограмметрия: Сборник научных трудов. Ростов-на-Дону: Рост.гос. акад. стр-ва, 1996. С. 64-67.
- Лысков Г.А., Пимшина Т.М. Точность вычисления площадей кварталов (массивов) по координатам граничных точек. Прикладная геодезия: Сборник научных трудов. Выпуск 5. Ростов н/Д: Рост.гос.строй.ун-т., 1999, С. 67-71.
- Михайлович К. Геодезия: Пер. с сербско-хорватского. М.: Недра, 1978. 448 с.
- Неумывакин Ю.К. Роль и задачи геодезии и картографии при реализации земельной реформы в России. Геодезия и картография. 1995. Номер 3. С. 49-52.
- Осипук Е.С. Некоторые аспекты топографо-геодезического обеспечения кадастра. Геодезия и картография. 1994. Номер 1. С. 45-50.
- Побединский Г.Г. Технические средства и технологические особенности автоматизированных методов топографической съемки. Сб. науч. тр. ЦНИИГАиК, 1985. Номер 239. С. 15-38.
- Рожков А.Е. К вопросу тактико-технических требований к электронному тахеометру и эффективности его применения. Сб. науч. тр. НИИПГ. 1985. Вып. 8. С. 140-150.
- Спиридонов А.И., Галактионов А.В. Основные тенденции развития электронных тахеометров за рубежом. Геодезия и картография. 1987. Номер 9. С. 51-54.
- Хренов Л.С. Электронно-оптические приборы. Геодезия и картография. 1991. Номер 1. С. 57-59.
- Шаршавицкий Л.Д., Лопанчук А.А. Уравнивание замкнутого хода каркасной полигонометрии по приращениям координат. Труды ВАГО, 1990. С. 8-11.

FEATURES AND SIGNIFICANCE OF MEASUREMENTS DURING GEODETIC SURVEY OF LAND PLOTS

**Povalyukhina, Marina Alexandrovna¹, Lee, Sofia Alexandrovna², Popova, Olga
Anatolievna³, Milko, Alexander Yurievich⁴, Babich, Mikhail Anatolyevich⁵**

¹Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: kirienko_mar.91@mail.ru

²Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: sofiya.samodurova@mail.ru

³Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: oapopova1979@gmail.com

⁴Assistant, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia,
E-mail: alexsandr_milko@mail.ru

⁵Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

Abstract

The article discusses a comprehensive assessment of land plots for construction, which requires a number of engineering examinations. This process covers various types of research, including geodetic, geological, environmental and hydrometeorological work, as well as studying the condition of existing buildings. The main objective of these activities is to collect the most comprehensive information about the site and the objects located on it. Design in construction involves the development of a complete set of design documents, including visual materials and calculations for the buildings, structures and utility networks being created. All design solutions are based on data obtained during engineering research. In other words, research provides designers with comprehensive information about the state of the territory. Geodetic work plays a key role at all stages of the construction process, from the research stage to the period after the completion of construction.

Keywords: land, territory, survey, measurement, construction.

REFERENCE LIST

Amratov U.D. Analiticheskij sposob opredeleniya ploshchadej zemlepol'zovanij. Geodeziya i kartografiya. 1981. Nomer 9. S. 16-19.

Batrakov YU.G., Gordeev A.B., Kashirkin YU.YU. i dr. O tochnosti opredeleniya ploshchadej zemlepol'zovanij. Geodeziya i kartografiya. 1985. Nomer 9. S. 23-26.

Vorob'ev YU.V. O metode ocenki tochnosti topos'emki. Geodeziya i fotogrammetriya v gornom dele. Ekaterinburg: Ural'skij gornyj in-t, 1991. S. 51-57.

ZHalkovskij E.A. Cifrovoe kartografirovanie Rossijskoj Federacii. Geodeziya i aerofotos'emka. 1995. Nomer 1. S. 3-25.

Kochetov F.G., Spiridonov A.I. Sovremennye tendencii v razvitii nivelirov. Optiko-mekhanicheskaya promyshlennost'. 1986. Nomer 9. S. 52-55.

Larchenko E.G. O nadezhnosti vychisleniya ploschchadej zemel'nyh uchastkov. Geodeziya i kartografiya. 1988. Nomer 6. S. 20-21.

Lyskov G.A. O tochnosti vychisleniya ploschchadej kvartalov po koordinatam granichnyh toчек. Geodeziya i fotogrammetriya: Sbornik nauchnyh trudov. Rostov-na-Donu: Rost.gos. akad. str-va, 1996. S. 64-67.

Lyskov G.A., Pimshina T.M. Tochnost' vychisleniya ploschchadej kvartalov (massivov) po koordinatam granichnyh toчек. Prikladnaya geodeziya: Sbornik nauchnyh trudov. Vypusk 5. Rostov n/D: Rost.gos.stroj.un-t., 1999, S. 67-71.

Mihajlovich K. Geodeziya: Per. s serbsko-horvatskogo. M.: Nedra, 1978. 448 s.

Neumyvakin YU.K. Rol' i zadachi geodezii i kartografii pri realizacii zemel'noj reformy v Rossii. Geodeziya i kartografiya. 1995. Nomer 3. S. 49-52.

Osipuk E.S. Nekotorye aspekty topografo-geodezicheskogo obespecheniya kadastra. Geodeziya i kartografiya. 1994. Nomer 1. S. 45-50.

Pobedinskij G.G. Tekhnicheskie sredstva i tekhnologicheskie osobennosti avtomatizirovannyh metodov topograficheskoy s"emki. Sb. nauch. tr. CNIIGAiK, 1985. Nomer 239. S. 15-38.

Rozhkov A.E. K voprosu taktiko-tekhnicheskikh trebovanij k elektronnomu taheometru i effektivnosti ego primeneniya. Sb. nauch. tr. NIIPG. 1985. Vyp. 8. S. 140-150.

Spiridonov A.I., Galaktionov A.V. Osnovnye tendencii razvitiya elektronnyh taheometrov za rubezhom. Geodeziya i kartografiya. 1987. Nomer 9. S. 51-54.

Hrenov L.S. Elektronno-opticheskie pribory. Geodeziya i kartografiya. 1991. Nomer 1. S. 57-59.

Sharshavickij L.D., Lopanchuk A.A. Uravnivanie zamknutogo hoda karkasnoj poligonometrii po prirashcheniyam koordinat. Trudy VAGO, 1990. S. 8-11.